

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368923>

УДК 001.891.57

ЧИСЛЕННОЙ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСЕДАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ И ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА ЗАСЫПКИ, ВЫЗВАННОГО ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКОЙ

Д.К. Баймурзинов, Р.Р. Шарафутдинов,
магистранты, кафедра маркшейдерского дела и геодезии,
Карагандинский Технический Университет,
г. Караганда

Аннотация: В данной статье проанализировано оседание поверхности и движение материала засыпки, вызванного подземной разработкой. Исследование ведется через рассмотрение различных методов моделирования ситуации во время процесса сдвижения. В материале статьи рассказывается о различных методах моделирования процесса сдвижения. Происходит анализ метода выемки и засыпки, а также последствий его применение. Главное внимание обращено на целесообразность данного метода, как один из способов снижения образования обрушений земной поверхности, на рудниках.

Ключевые слова: оседание поверхности, засыпной материал, подземная добыча, экологические проблемы

NUMERICAL SIMULATION OF SURFACE SUBMISSION AND MOVEMENT OF MATERIAL CAUSED BY UNDERGROUND MINING

D.K. Baimurzinov, R.R. Sharafutdinov,
undergraduates, department of mine surveying and geodesy,
Karaganda Technical University,
Karaganda

Annotation: This article analyzes surface subsidence and backfill movement caused by underground mining. The study is conducted through consideration of various methods of modeling the situation during the shift process. The material of the article describes various methods for modeling the shear process. There is an analysis of the excavation and backfilling method, as well as the consequences of its application. The main attention is paid to the expediency of this method as one of the ways to reduce the formation of earth surface collapses in mines.

Keywords: surface subsidence, backfill material, underground mining, environmental problems

Оседание земной поверхности, вызванное подземной разработкой, является одной из сложных проблем в горном деле, которая может разрушить наземные сооружения и нанести огромный экономический ущерб не только самой шахте, но, а также, и зданиями, которые находятся в непосредственной близости, от шахты, а также живой природе [1].

В данной статье было проведено исследование, в котором была принята двумерная численная модель, которая была создана с помощью кода метода дискретных элементов PFC2D, для исследования механического оседания поверхности Земли и перемещения материала засыпки, который был вызван подземной разработкой в свинцово-цинковом руднике Хунлин.

Было проведено несколько моделирований. В первом случае моделирования рудное тело было извлечено с поверхности земли до уровня добычи 705 м методом обрушения подуровня, и была проанализирована эволюция напряжений в процессе добычи, чтобы выявить механизм оседания земной поверхности. Во втором и третьем случаях моделирования выработанные участки выше 905 м были засыпаны нецементированными отходами, и под материалом засыпки был зарезервирован изолирующий столб, а затем глубокое рудное тело было извлечено двумя различными методами добычи, для изучения закона движения материала засыпки и слоев породы, вызванных горной подземной разработкой. Результаты численного моделирования показывают, что при использовании метода подземной разработки с обрушением на подуровне подземная горная добыча может привести к опрокидыванию провалов в подвесной стене и привести к образованию большого провала на земной поверхности [2].

В последние десятилетия крупномасштабная добыча полезных ископаемых из-под Земли приносит человечеству большие экономические и социальные выгоды, но также порождает и ряд проблем безопасности и охраны окружающей среды, одной из главных из которых является проблема оседания поверхности. До сих пор под уровневое обрушение по-прежнему является одним из самых популярных методов добычи полезных ископаемых благодаря преимуществам низкой стоимости и высокой эффективности [5]. Однако обрушение подуровня заполняет выработанную зону за счет обрушения окружающей породы, вызывая, таким образом, значительное перемещение пластов и оседание земной поверхности. Оседание земной поверхности, вызванное подземной добычей, стало серьезной проблемой, с которой сталкиваются рудники по добыче металлов во всем мире, что не только ставит под угрозу наземную инфраструктуру, но и представляет

серьезную угрозу для жизни и безопасности имущества персонала. Поэтому важно выяснить механизм оседания поверхности и предложить надлежащие схемы обработки. Исследователи провели множество исследований для изучения механизма оседания поверхности с помощью теоретического анализа, физического моделирования, полевых наблюдений, а также в их число входит и численное моделирование.

Что касается физического моделирования, то была построена физическая модель для моделирования деформации и разрушения поверхности грунта и массива горных пород вокруг выработанного пространства, а цифровая фотограмметрия ближнего действия использовалась в их модели для измерения смещений поверхности и стеновых пород.

В целом, имитационная модель физического подобия построена из аналогичного материала, который может воспроизводить аналогичные характеристики массива горных пород на месте, а безразмерный анализ и принцип подобия также используются для сопоставления результатов физической модели с реальной полевой моделью. Однако физическая модель не может полностью воспроизвести процесс оседания поверхности и разрушения горных пород в реальном поле из-за сложности точного соответствия свойств материала и других искусственных неопределенностей, введенных в процессе построения модели.

Полевые наблюдения до сих пор являются наиболее прямым и эффективным методом изучения деформации поверхности и движения слоев горных пород, поскольку данные полевого мониторинга могут действительно отражать закон смещения поверхности шахты и служить руководством для горных работ и проектирования вспомогательных сооружений.

Существует несколько методов мониторинга оседания, вызванного горными работами, таких как выравнивание, теодолит, тахеометр, глобальная система позиционирования (GPS) и экстензометр. GPS, как общий метод мониторинга деформации земной поверхности, использовался для мониторинга деформации земной поверхности во многих металлических шахтах, таких как шахта Кирунаваара, никелевый рудник Цзиньчуань и железный рудник Чэнчао, а подробные данные мониторинга использовались для анализа характеристик деформации земной поверхности и механизма перемещения пластов, вызванных подземной разработкой. Перераспределение напряжений, а также инициирование и распространение трещин, вызванные подземной разработкой, трудно получить из данных полевого мониторинга. С развитием компьютерной техники численное моделирование постепенно превратилось в недорогой и высокоэффективный вспомогательный метод изучения механического механизма оседания поверхности и движения пластов, вызванного подземной разработкой. В

последние годы было разработано и применено множество числовых кодов для исследования оседания поверхности и движения пластов, вызванных горными работами, в том числе FLAC3D, 3DEC, RFPA2D, ABAQUS, DDA, UDEC, ELFEN и PFC2D, и эти коды моделирования можно разделить на три категории:

- метод сплошной среды, такой как FLAC3D, RFPA2D и ABAQUS;
- метод прерывистой среды, такой как UDEC, 3DEC, DDA и PFC2D [3-5];
- гибридный метод, такой как ELFEN [6].

Основываясь на геологических условиях свинцово-цинкового рудника Хунлин, PFC2D создала двумерную численную модель для изучения механизма оседания поверхности земли и закона движения материала засыпки в результате подземной разработки, и можно сделать следующие выводы:

1. Когда будет принят метод добычи обрушения на подуровне, мрамор сначала разрушится и приведет к образованию провала на поверхности земли. При продолжении выемки рудного тела на поверхности грунта с обеих сторон шахты обрушения появляются две зоны контракции растягивающих напряжений, а на дне шахты обрушения появляется зона концентрации сжимающих напряжений. Высвобождение горизонтальных напряжений приводит к разрушению опрокидывания в подвесной стене, а затем приводит к возникновению более крупной ямы для обрушения на поверхности земли [3]. После разрушения свисающей стены часть выработанного пространства заполняется обрушившейся пустой породой, и обрушившаяся порода может в некоторой степени обеспечить опорную силу для окружающей породы.

2. Когда выработанный участок выше 905 м засыпан нецементированными отходами, а на дне шахты для обрушения зарезервирован изолирующий столб [7], если все еще используется метод добычи с обрушением подуровня [8], изолирующий столб будет разрушен, и стабильность разрушенной пустой породы и материала для засыпки не может быть сохранена, и на поверхности земли повторится большой ямы оседания; если метод выемки и засыпки будет принят после засыпки выработанного пространства, материал для засыпки и окружающая порода могут остаться стабильными, и яма оседания не появится на поверхности земли. Более того, когда для подземной разработки используется метод выемки и засыпки, изолирующий столб может обеспечить большую опорную силу для окружающей породы и поддерживать стабильность разрушенной пустой породы и материала засыпки.

3. После выемки на уровне 705 м контур вертикального смещения модели принимает форму “V”, а окружающая порода ближе к зоне выемки и

поверхности земли имеет большее вертикальное смещение. Когда рудное тело выкапывается методом обрушения подуровня без засыпки выработанного пространства, на поверхности земли появляется большой обвальный карьер шириной 214 м и глубиной 75 м. Когда выработанный участок выше 905 м засыпается нецементированными отходами, если все еще используется метод обрушения подуровня, материал для засыпки может в некоторой степени уменьшить глубину ямы обрушения, но не может предотвратить возникновение ямы обрушения; если метод добычи изменен на метод выемки и засыпки, то оседание поверхности можно контролировать, и на поверхности земли не появляется явной ямы оседания. Метод выемки и засыпки позволяет эффективно контролировать оседание поверхности и предотвращать возникновение провалов в грунте.

Список литературы

[1] Белл Ф.Г. «Оседание горных работ и его влияние на окружающую среду: некоторые разные примеры». / Ф.Г. Белл, Т.Р. Стейси, Д.Д. Генске. // Геология окружающей среды. – 2000. Т. 40. нет. № 1-2. 135-152 с.

[2] Браун Э.Т. “Прогнозирование прогрессирующего обрушения подвесных стен, шахта Гата, Родезия”. / Э.Т. Браун Г.А. Фергюсон. // Труды Института горного дела и металлургии, раздел А. – 1979. Т. 88. А92-А105 с.

[3] Габрайе Б. “Физическое моделирование оседания в результате последовательного извлечения частично перекрывающихся панелей длинных стен и изучения характеристик движения субстратов”. / Б. Габрайе, Г. Рен, Х. Чжан, Дж. Смит. // Международный журнал геологии угля. – 2015. Т. 140. 71-83 с.

[4] Сварцьерн М. “Концептуальное численное моделирование крупномасштабного поведения подножия на шахте Кирунаваара и последствия для мониторинга деформаций”. / М. Сварцьерн, Д. Саянг, Э. Нордлунд, А. Эйценбергер. // Механика горных пород и инженерия горных пород. – 2016. Т. 49. № 3. 943-960 с.

[5] Свартшерн М. «Концептуальное численное моделирование крупномасштабного поведения подошвы на руднике Кийрунаваара и последствия для мониторинга деформации». / М. Сварцьерн, Д. Саянг, Э. Нордлунд, А. Эйценбергер. / Механика горных пород и инженерия горных пород. – 2016. Т. 49. № 3. 943-960 с.

[6] Вязменский А. “Численный анализ нестабильности, вызванной обрушением блоков, на склонах больших открытых карьеров: подход конечных элементов / дискретных элементов”. / А. Вязменский, Д. Сид, Д.

Элмо, А. Мосс. // Механика горных пород и инженерия горных пород. – 2010. Т 43. № 1. 21-39 с.

[7] Потьонди Д.О. «Модель связанных частиц для породы». / Д.О. Потьонди, П.А. Кандалл // Международный журнал горной механики и горных наук. – 2004. Т. 41. № 8. 1329-1364 с.

[8] Браун Э.Т. «Прогнозирование прогрессирующего обрушения висячих стен, шахта Гата, Родезия», / Э.Т. Браун, Г.А. Фергюсон // Труды Института горного дела и металлургии, секция А. – 1979. Т. 88. А92-А105 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bell F.G. "Mining settlement and its environmental impact: some different examples". / F.G. Bell, T.R. Stacey, D.D. Gensk. // *Geology of the environment*. – 2000. V. 40. no. No. 1-2. 135-152 p.

[2] Brown E.T. "Prediction of Progressive Cavity of Suspension Walls, Gata Mine, Rhodesia." / THIS. Brown G.A. Ferguson. // *Proceedings of the Institute of Mining and Metallurgy, section A*. – 1979. V. 88. А92-А105 p.

[3] Gabraye, B. "Physical modeling of subsidence resulting from successive extraction of partially overlapping panels of long walls and studying the movement characteristics of substrates." / B. Gabraye, G. Ren, H. Zhang, J. Smith. // *International Journal of Coal Geology*. – 2015. V. 140. 71-83 p.

[4] Svartsjern M. "Conceptual numerical modeling of large-scale foot behavior at the Kiirunavaara mine and implications for deformation monitoring." / M. Svartsjern, D. Sayang, E. Nordlund, A. Eitzenberger. // *Mechanics of rocks and engineering of rocks*. – 2016. V. 49. No. 3. 943-960 p.

[5] Svartstiern, M. "Conceptual Numerical Simulation of Large-Scale Sole Behavior at the Kiirunavaara Mine and Implications for Deformation Monitoring." / M. Svartsjern, D. Sayang, E. Nordlund, A. Eitzenberger. / *Rock Mechanics and Rock Engineering*. – 2016. V. 49. No. 3. 943-960 p.

[6] Vyazmensky A. "Numerical analysis of block failure instability on the slopes of large open pits: a finite element/discrete element approach." / A. Vyazmensky, D. Steed, D. Elmo, A. Moss. // *Mechanics of rocks and engineering of rocks*. – 2010. Т 43. No. 1. 21-39 p.

[7] Potiondi D.O. "A coupled particle model for rock". / BEFORE. Potyondi, P.A. Kandall // *International Journal of Mining Mechanics and Mining Sciences*. – 2004. V. 41. No. 8. 1329-1364 p.

[8] Brown E.T. “Prediction of Progressive Hanging Wall Collapse, Gata Mine, Rhodesia”, / E.T. Brown, G.A. Ferguson // Proceedings of the Institute of Mining and Metallurgy, section A. – 1979. V. 88. A92-A105 p.

© Д.К. Баймурзинов, Р.Р. Шарафутдинов, 2022

Поступила в редакцию 11.02.2022

Принята к публикации 15.02.2022

Для цитирования:

Баймурзинов Д.К., Шарафутдинов Р.Р. Численной моделирование оседания поверхности и движения материала засыпки, вызванного подземной разработкой // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-2(16). С. 60-66. URL: <https://ip-journal.ru/>